

КРИТЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ

Жумаев А. Ш.

доцент кафедры «Педагогика и психологии» Узбекского государственного университета мировых языков, кандидат педагогических наук

Аннотация: В данной статье рассматриваются критерии и проблемы и подготовки педагогических кадров и требования к отношению профессиональной компетенции преподавателя ВУЗА.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, профессионализм, творчество, мастерство, непрерывного образования, педагогический процесс.

Качественные и структурные изменения, происходящие в системе высшего образования в контексте её модернизации, в конечном счете направлены на профессиональное и личностное развитие студентов. Эти два важнейших компонента специалиста мы объединяем в понятие «профессиональная компетентность», придавая этому феномену определенный универсальный характер, ибо считаем, что он включает в себя и профессионализм, и мастерство, и креативные способности, и высокий интеллект, и культурно – нравственные ценности, одним словом, это некий желаемый образ специалиста, который должен сформироваться в гуманистической образовательной системе вуза и с наибольшей эффективностью сможет реализовать свой человеческий и профессиональный потенциал в конкретной деятельности, постоянно развиваясь, путем самообразования, самовоспитания и самосовершенствования.

Поэтому в динамике современных образовательных процессов все более осознается фундаментальное значение педагогической профессиональной компетентности, которая рассматривается как системное, интегративное единство, синтез интеллектуальных и практических навыков. Такая профессиональная компетентность включает в себя когнитивное, функциональное и культурологическое единство в содержании педагогического образования. Сюда же относятся личностные характеристики педагога, такие как ценностные ориентации, способности, черты характера, готовность к взаимодействию с детьми и осуществлению практической деятельности, позволяющие человеку использовать свой потенциал, осуществлять сложные культуросообразные виды деятельности, оперативно и успешно адаптироваться в постоянно меняющемся обществе и профессиональной деятельности. [1, с.72-75]

Реформирование существующей системы образования в ходе реализации Национальной программы по подготовке кадров и Закона «Об образовании» предусматривает становление всесторонне развитой личности гражданина через систему непрерывного образования, особое место в которой занимает высшее образование. [2, с.63] Педагогический процесс в общеобразовательной системе должен стимулировать деятельность, получая добавочный импульс, энергию, для более интенсивной творческой деятельности. Творчество как активная самостоятельная деятельность порождает нечто новое. Новизна его может быть оценена с объективной и субъективной точек зрения. В первом случае критерием становится социальная ценность и новизна решения, и тут можно говорить о творчестве в полном смысле слова как деятельности художника, ученого, изобретателя, педагога и т.д. Во втором случае творческий процесс не обладает новизной и социальной значимостью, но тем не менее в процессе творческой деятельности могут иметь место те же психологические процессы, которые характерны для полноценных форм творчества. Это объясняется тем, что субъект творчества в данном случае также совершает открытия, но – для себя самого, и таким образом обогащает свои способности, творческий потенциал и внутренний мир в целом. Именно поэтому творческая деятельность учащихся в самых разнообразных проявлениях становится важным средством успешного развития многих социально-значимых, креативных качеств личности (воображение, мышление, смелость, решительность, волевые качества) и приобщение к такой деятельности рассматривается современной дидактикой как необходимый элемент содержания образования. [3, с.370]

Исследуя процессы взаимосвязи творчество, мастерства и образования, ученые приходят к выводу, что они в своей основе представляют «искусство поиска, применения комбинации знаний новыми методами», «... поиск совершенно новых новаторских педагогических решений и целевых систем» (Н.А.Венгеренко, С.Г.Вершиловский).

Примечательны в этом плане суждения о том, что «... сегодня много и плодотворно работают над вооружением педагога научными знаниями в области, совершенствуется общая и психолого-педагогическая подготовка учителя. Но, как это ни парадоксально, мало внимания уделяется совершенствованию самой личности педагога, ее ... природных качеств, не подвергается активному воспитательному воздействию сама человеческая природа педагога, которую и сам учитель осознает недостаточно, не всегда может ею распоряжаться и управлять в различных областях деятельности» (В.А.Кан-Калик). [4, с.573]

При этом, «мастерство педагога не только в том, что он должен разрабатывать приемы, а в том, что, имея дело каждый раз с новыми

обстоятельствами, с изменчивой, не стоящей на месте, постоянно развивающейся природой детей, становится в необходимость оригинально мыслить, действовать, избегая прямого копирования». От педагога вуза требуется чёткое планирование учебного процесса с учётом потенциальных возможностей каждой педагогической специальности и перспективы её развития, интересы смежных специальностей, интеграционные связи.

Список использованных источников:

1. Адольф В.А. Формирование профессиональной компетентности будущего учителя // Педагогика. - 1998. № 1. – С. 72 – 75.
2. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» // Гармонично развитое поколение – основа прогресса Узбекистана. – Т.: Шарк, 1997. – С.63.
3. Аннамуратова С.К. Художественно-эстетическое воспитание школьников Узбекистана. – Т.: Фан, 1991. – С. 370.
4. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1986. – С. 573.
5. Материалы международной конференции «Подготовка образованного и интеллектуально развитого поколения – как важнейшее условие устойчивого развития и модернизации страны» «Узбекистан», 2012 г.